

SIROJIDDIN SAYYID SHE`RIYATIDA BORLIQ VA INSONIY MUAMMOLAR TALQINI

Xoliyorova Aziza Alixon qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16758091>

Annotatsiya. Ushbu tezisda Sirojiddin Sayyid she`riyatining o`ziga xos xususiyatlari, olam, inson va hayotiy tushunchalar badiiy tafakkur orqali tahlil etilgan.

Kalit so`zlar: Inson, dunyoqarash, ijod, tahlil va talqin, ruhiyat, individuallik, badiiy bo`yoqdorlik, voqelantirish, idrok etish, tashbeh.

INTERPRETATION OF EXISTENCE AND HUMAN PROBLEMS IN THE POETRY OF SIROJIDDIN SAYYID

Annotation. This thesis analyzes the unique features of Sirojiddin Sayyid's poetry, the world of man and life concepts through artistic thought.

Keywords: Human, worldview, creativity, analysis and interpretation, spirituality, individuality, artistic expression, metaphor

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ БЫТИЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В ПОЭЗИИ СИРОДЖИДДИНА САЙЙИДА

Аннотация. В данной диссертации анализируются особенности поэзии Сироджиддина Саййида, его представления о мире, человеке и жизни посредством художественного мышления.

Ключевые слова: Человек, мировоззрение, творчество, анализ и интерпретация, психика, индивидуальность, метафора

O`zbek va jahon adabiyotshunosligida olamni idrok etish, uni badiiy qayta voqelantirish, ilmiy-nazariy jihatdan o`rganish va bu boradagi qarashlarni umumlashtirishga hamisha asosiy masala sifatida qaralgan. Badiiy ijodda bu uzun yo`l o`z manzillarini topadi. Chunki haqiqiy badiiy ijod muayyan xalqning ibtidoiy tasavvurlaridan boshlab uning tarixiy-ijtimoiy taraqqiyotini, milliy koloritini, xalqning asriy orzularini, eng og`riqli nuqtalarini, tarixiy-ijtimoiy muhitni, dunyoqarashlarini, borliqqa munosabatini o`z yuragida sintez qilib qayta ishlaydi. Xuddi, Ozod Sharafiddinovning "Zamon, qalb, poeziya" asari kabi qalb tarozidek o`rtada bo`ladi.

Zamondagi voqea hodisalar, qalb sintezidan o`tib, poeziyada o`z aksini topadi. Ijodkor shaxsining iste`dodi, shaxsiy hayot tajribasi, falsafiy dunyoqarashi bu jarayonda juda muhimdir.

Sirojiddin Sayyid ijodi o`zbek adabiyotining badiiy tafakkuri tarixida ham o`ziga xos, noyob xazinalardan biridir. Har qaysi janrda ijod qilmasin har birida o`zbek xalqining turli tarixiy muhitlaridagi hayoti, yuragining qo`rida saqlab kelgan orzulari, toshlarni ham yig`latgan armonlarini, bulutga ham, quyoshga ham qomatini tik tutgan tog`dek bardoshini ifoda etadi.

Ishonch bilan aytish mumkinki, u lirik, dramatik va liro-epik janrlarida o`zbek xalqining badiiy, yaxlit kompozitsiyasini yaratdi. Shoirning turli qalb evrilishlariga sababchi bo`luvchi, insonni o`ylashga, fikrlashga undovchi, samimiy ijodi kitobxonlar yuragidan joy oladi.

Adabiyotshunoslikda inson va uning ruhiyatini o`rganib, borliqni anglash asosiy vazifalardan biridir. Shu asosda adabiy shakllanishning ijtimoiy, siyosiy va adabiy estetik omillari, takomillashuv bosqichlari, ijodkorlarning biografiyasining talqini, mavzu qamrovini, janr xususiyatlarini o`rganish, tadqiq etish asosiy vazifalar sirasiga kiradi.

Antik yunon falsafalaridan boshlab idealizm, meteriolizm, fundamental antalogiya singari konsepsiyalarning hamhiyatida borliqni anglashga boʻlgan oʻziga xos yondashuvlar bor. Oʻzbek adabiyotshunosligida Sirojiddin Sayyid ijodi orqali borliq, uning yaratuvchisi tabiat va inson, umr, uning mazmuni, zamon hamda makon, olamning siri, vaqt, dunyo va uning mohiyatini anglashimiz yana ham teranlashadi.

Qoʻllarim oʻtmishlar uzra tashlangan.

Bir kitob izlaydi qoʻllarim

Charm muqovali, harflari

Hurlar qoshidan ham nafis bir kitob

Ammo javonlaring

Tishsiz ogʻizdek boʻm-boʻshdir, tarix!¹

Ijodkor shaxsining dunyoqarashi, borliq, inson, hayot haqidagi qarashlari adabiyotda muhim ahamiyatga egadir. Ammo har ijodkorning falsafiy qarashlari, borliqqa, muayyan jarayonga yoki predmetga boʻlgan fikrlari aniq, ravshan ifoda etilmaydi. Bu falsafa ijodkor asari ich-ichiga singib ketadi. Hamda aksariyat hollarda yashirin koʻrinishda boʻladi. Bu jarayon sheʼriy asarlarda yana ham murakkabroq koʻrinishda boʻladi. Har bir ijodkorning falsafiy nuqtayi nazarida olam, jamiyat, inson, umr mazmuniga oid falsafalar sistema sifatida shakllanmaydi.

Haqiqiy ijodkorlardagina bu sistema sifatida shakllangan boʻladi. Tarix, bugun, kelajak, insoniyat iztirobi, inqirozi, baxti uchun bu ijod koʻzgu boʻla oladi. Bu jarayonda ijodkor faqat asar yozadigan ijodkorgina boʻlmay, balki oʻz soʻziga, xalqning, insoniyatning yuragini his qiladigan, uning ovozini eshita oladigan, jamiyat rivojlanishida oʻz konsepsiyasi va dunyoqarashi mavjud boʻlgan, tarix yoʻllarida oʻz iziga ega mutafakkir sifatida maydonga chiqadi.

Dunyo hali shod boʻlgay,

Tushlari novvot boʻlgay.

Men sheʼr aytsam bu hayot

Yana shaʼn hayot boʻlgay.

Shu hayotni abadiy

Hayot etgali keldim.²

Isteʼdodli ijodkor oʻzi yashayotgan kichkina dalani tasvirlasa ham yoki bir qarashda ahamiyatsiz boʻlgan bir jarayonni tasvirlasa ham uning zamirida buyuk haqiqatlar boʻladi. Hamda bu haqiqatlar dunyo uchun, insoniyat uchun birdek taalluqlidir. Bu narsalar orqali umuminsoniyat hayotini, tarixini va istiqboliga oid eng muhim gʻoyalarni, qadriyatlarni umumjahon eʼtiboriga olib chiqishi mumkin. Masalan Tolstoy “Urush va tinchlik” romanida insoniyat tarixidagi maʼlum vaqtni badiiy qayta ishladi. Voqealar Rossiya atrofida, rus xalqi dunyoqarashi bilan kechadi.

Ammo bu asar faqat ruslar uchun emas, butun insoniyat uchun birdek ahamiyatli va qadrlidir. Adib ayni shu voqealar orqali butun dunyoning urush va tinchlikka oid qarashlarini, nuqtai nazarini umumlishtiradi. Chingiz Aytmatovning “Asrga tatigulik kun” asari oddiy bir qishloqda, poyezd stansiyasida kechadi. Ammo asardagi axloqiy, ijtimoiy, estetik gʻoyalar Tolstoynikidan aslo kam emas. Bu asar ham butun insoniyat uchun birdek qadrlidir. Bir kun, ammo asrlarga teng boʻlgan kun haqidadir.

¹ Sirojiddin Sayyid. Soʻz yoʻli: Tanlangan asarlar. Ikki jildlik.1-jild.-T.:”Sharq”,2008.- 31 b

² Sirojiddin Sayyid. Qaldirgʻochga ber ayvonlaringni:Saylanma.-T.:”Sharq”,2005.- 7 b

Tolstoy ham Chingiz Aytmatov ham voqealarni o'z uslubida, o'z yo'nalishida ochib bergan. Ammo ikkisi ham qadrli va birdek ahamiyatli. Qisqacha qilib aytganda, badiiy adabiyotda natijani voqeliklar kechadigan makon, vaqt yoki voqealar ko'lami emas, ijodkor shaxsining mahorati hal qiladi. Sirojiddin Sayyid ham o'z ijodida inson va umr kabi tushunchalarni sodda, samimiy, noyob badiiy obrazlarda ko'rsatib bera olgan ijodkor. Shoir o'zining "Umr" she'rida dastlab umrni hayotdagi turli narsalarga, hodisalarga o'xshatadi. Masalan: o'ynoqi toy, toshqin soy, charaqlagan tong, yomg'ir yuvgan oy, yoy, tillosi bor boy kabi. Misradan misraga o'tgani sayin umr haqidagi o'xshatishlar teranlashib boraveradi. She'r so'ngida shoir eng go'zal, eng haqiqiy, eng samimiy, eng noyob o'xshatishni kitobxonga taqdim etadi. Bu obraz har bir insonning yuragiga o'z-o'zidan shunchaki muhrlanadi. Chunki shoir bir obrazni boshqa bir obraz orqali chizadi.

Izlarin o'p yaxshilarning yo'lidagi

Yoshliging bir oqqush dahr qo'lidagi.

Umr asli keksa onang qo'lidagi

Sog'inch to'la bir payola choyga o'xshar.³

Olamning yaratilishi va tuzilishi murakkab jarayondir. Bu jarayonni har bir olim, faylasuf, shoir va yozuvchi o'z dunyoqarashi va bilimlaridan kelib chiqib talqin qiladi. Ammo insoniyat uchun bu tushunchalarni anglashning badiiy adabiyotdan boshqa go'zalroq turi bo'lmasa kerak.

Chunki yurakda tug'ilgan, tuyg'ular ichida yashagan asar, hamisha manzilini ham yurakdan topadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. D.Quronov. Adabiyot nazariyasi.-Toshkent: Akademiya nashri, 2018.
2. Q.Yo'ldoshev. Yoniq so'z.-Toshkent: Yangi asr avlodi, 2006.
3. B.Karim. Ruhiyat alifbosi.-Toshkent: G'afur G'ulom, 2017.
4. U.Normatov. Ijod sehri.-Toshkent.: Sharq, 2007.
5. S.Sayyid. Qaldirg'ochga ber ayvonlaringni.-Toshkent.: Sharq, 2005.
6. S.Sayyid. So'z yo'li. Tanlangan asarlar. 1-jild.-Toshkent.: Sharq, 2008.

³ Sirojiddin Sayyid. Qaldirg'ochga ber ayvonlaringni: Saylanma.-T.: "Sharq", 2005.-178 b